

Desarrollo de la competencia investigativa en estudiantes de Enfermería a través del aprendizaje de la asignatura Enfermería Básica

Development of investigative competence in nursing students through learning the subject Basic Nursing

Desenvolvimento da competência de pesquisa em estudantes de Enfermagem por meio do aprendizado da disciplina Enfermagem Básica

¹ Joseline Stefanie Bustamante Silva*

² Jenniffer Jazmin Cabanilla Borboor

³ Alicia Yesenia Moreno Junco

¹ Universidad Estatal de Milagro. Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0208-2962>

² Universidad Estatal de Milagro. Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2704-31255>

³ Hospital General IESS, Babahoyo. Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6617-577X>

*Autor para la correspondencia: jbustamantes@unemi.edu.ec.

Resumen

Las proyecciones hacia el alcance de una cobertura sanitaria universal de calidad están condicionadas por los procesos de formación de los recursos humanos de enfermería. En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo el configurar una aproximación teórica relacionada con el desarrollo de la competencia investigativa en los estudiantes de Enfermería a través de la asignatura de Enfermería Básica. Con este propósito, se desarrolló una investigación descriptiva de tipo documental mediante un análisis crítico de un grupo de fuentes documentales, con el fin de delimitar y encaminar las principales tendencias halladas hacia la configuración de una aproximación teórica relacionada con el desarrollo de la competencia investigativa. Reconociendo que la competencia investigativa se manifiesta de forma transversal en el proceso de formación profesional. Concluyendo que en el desarrollo de la competencia investigativa el estudiante de Enfermería debe evidenciar: saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y poder hacer, en la resolución de problemas profesionales.

Palabras clave: enfermería; competencia investigativa; formación profesional; estudiante

Resumo

As projeções para o alcance de uma cobertura universal de saúde de qualidade estão condicionadas aos processos de formação de recursos humanos de enfermagem. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é configurar uma abordagem teórica relacionada ao desenvolvimento da competência de pesquisa em estudantes de Enfermagem por meio da disciplina de Enfermagem Básica. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa documental descritiva por meio da análise crítica de um conjunto de fontes documentais, a fim de delimitar e direcionar as principais tendências encontradas para a configuração de uma abordagem teórica relacionada ao desenvolvimento da competência investigativa. Reconhecendo que a competência investigativa se manifesta transversalmente no processo de formação profissional. Concluindo que no desenvolvimento da competência investigativa o estudante de Enfermagem deve demonstrar: saber, saber fazer, saber ser, querer fazer e poder fazer, na resolução de problemas profissionais.

Palavras-chave: enfermagem; competência em pesquisa; formação profissional; estudante

Recibido: fecha/Aceptado: fecha/Publicado: fecha

Abstract

The projections towards the scope of a quality universal health coverage are conditioned by the formation processes of nursing human resources. In this sense, this article aims to configure a theoretical approach related to the development of research competence in nursing students through the subject Basic Nursing. In this purpose, a descriptive documentary investigation was developed through a critical analysis of a group of documentary sources, in order to delimit and direct the main trends found towards the configuration of a theoretical approach related to the development of research competence. Recognizing that research competence is manifested transversally in the professional training process. Concluding that in the development of the investigative competition the nursing student must show knowing, knowing how to do, want to do and be able to do, in the resolution of professional problems.

Keywords: nursing; research competence; professional training; student

Introducción

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades constituye un imperativo para cualquier país, además de ser un requisito previo para fortalecer los sistemas de atención sanitaria y alcanzar la prestación de servicios de salud seguros y de alta calidad. Sin embargo, en la actualidad, se considera que aproximadamente la mitad de la población mundial no tiene cubiertos los servicios de salud esenciales; así, las afectaciones por los cuidados de mala calidad provocan altos niveles de morbilidad y mortalidad en algunos países, muchas de las cuales son evitables según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). Todo lo cual demanda de sistemas formativos para crear y mantener un personal sanitario competente.

En tal sentido, las proyecciones hacia el alcance de una cobertura sanitaria universal de calidad y sus beneficios económicos y sociales están condicionados por los procesos de formación profesional y superación permanente de los recursos humanos de enfermería. Al respecto, el Consejo Internacional de Enfermería (CIE, 2024) propone como una medida, el “ampliar y mejorar la formación de alta calidad y las oportunidades de desarrollo profesional continuo para garantizar que los profesionales de enfermería posean las competencias necesarias para satisfacer las necesidades de salud cambiantes de las comunidades” (p. 8). De ahí, lo relevante de desarrollar programas de formación profesional de enfermería acreditados y de alta calidad.

De esta forma, cobran sentido y significado las demandas a la Educación Superior sobre una formación básica y continua de calidad en los profesionales de enfermería, para garantizar que tengan las aptitudes y competencias adecuadas dentro de su perfil profesional. Es en este sentido, que la Licenciatura en Enfermería forma parte de la propuesta educativa que brinda la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI); significados sobre el campo ocupacional de este profesional que:

La licenciada/el licenciado en enfermería es un profesional competente, resultado de la formación científica y teórico-práctica que le permite enfrentar con independencia, responsabilidad e integridad los problemas de salud individual, familiar y colectivo, así como el diseño e implementación de proyectos de intervención e investigación (UNEMI, 2024).

Esta dinámica se configura con un marcado carácter holístico, al integrar en el currículo de la carrera de Enfermería cuestiones teóricas y prácticas en los diferentes contextos formativos, además de tener en cuenta los ámbitos de actuación profesional públicos o privados donde se prestan los servicios de salud. Haciéndose necesaria la articulación entre los tres procesos fundamentales que dinamizan el de formación profesional de la Licenciatura en Enfermería: docencia, vinculación social e investigación. Por lo que, de acuerdo con Pérez (2023) se “deben implementar acciones que

superen el proceso de la enseñanza como transmisión, difusión y reproducción de conocimientos, asumiendo la investigación como parte intrínseca de los procesos formativos”. (p. 1)

Por todo lo anterior, se demanda de la gestión de una formación básica e integral, donde se hagan pertinentes los procesos de apropiación y aplicación de los saberes diversos, desde la actividad científico-investigativa que se desarrolla y evalúa durante el proceso formativo del estudiante de Enfermería. En tal sentido, se debe lograr la unidad del sistema de influencias educativas de forma intencional, integradora y contextual para alcanzar el desarrollo de un profesional competente, capaz de integrar la investigación al resto de sus funciones. Esta realidad problemática conlleva a considerar como objetivo del presente trabajo el configurar una aproximación teórica relacionada con el desarrollo de la competencia investigativa en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Estatal de Milagros, Guayas, Ecuador a través de la asignatura de Enfermería Básica.

Materiales y métodos

Considerando la problemática que se aborda y para el alcance del objetivo propuesto, se desarrolló un estudio descriptivo de tipo documental. Esta perspectiva, implicó un proceso de análisis e interpretación sobre los contenidos expuestos en varias fuentes de información: artículos publicados en revistas científicas especializadas, memorias de eventos científicos, documentos oficiales y páginas web de organizaciones; permitiendo reflexionar sobre los saberes que emergen de ellas, como aproximaciones teóricas. Los referentes encontrados y las relaciones que subyacen entre las categorías emergentes de la indagación realizada permitieron comprender y luego explicar las significaciones teóricas y metodológicas que se le otorgan a la competencia investigativa.

De esta forma, la investigación de revisión documental tiene un carácter específico que le confiere una orientación interpretativa, atendiendo a que en ella se intenta leer y otorgar sentido y significado a fuentes documentales que fueron escritas con anterioridad y con una proyección diferente de la cual se intenta comprenderlas. En ese orden de ideas, Gómez (2010) declara con relación a la investigación documental:

Es importante mencionar, que el carácter cuantitativo o cualitativo de la investigación no lo da el hecho de ser documental. Es la manera como el investigador se propone abordar los datos para estudiar el tema central de su interés. El hecho de adoptar la perspectiva cualitativa no es para eludir cualquier tipo de manejo de datos, sino por qué el interés es más de carácter interpretativo y comprensivo buscando captar exhaustivamente lo que dicen las fuentes consultadas. Además, la lógica de la construcción del conocimiento se orienta justamente hacia lo interpretativo-comprensivo (p. 230).

Desde estas consideraciones, el proceder investigativo desarrollado se instrumentó a partir de dos momentos cardinales; significando en primera instancia un proceso heurístico, organizado desde

Desarrollo de la competencia investigativa en estudiantes de Enfermería a través del aprendizaje de la asignatura Enfermería Básica/Development of investigative competence in nursing students through learning the subject Basic Nursing/Desenvolvimento da competência de pesquisa em estudantes de Enfermagem por meio do aprendizado da disciplina Enfermagem Básica

acciones metodológicas para buscar, indagar, descubrir y encontrar en fuentes documentales datos pertinentes que, al darle un orden lógico, permitieran reflexionar en torno a la competencia investigativa; y en segundo lugar, un proceder hermenéutico para analizar la información documentada e interpretarla de acuerdo a sus fundamentos teóricos y metodológicos, para delimitar y encaminar las principales tendencias halladas hacia la configuración de una aproximación teórica relacionada con el desarrollo de la competencia investigativa en los estudiantes de Enfermería.

Por todo lo cual, el hecho de adoptar la perspectiva cualitativa no es para eludir el manejo de datos cuantitativos, sino porque el interés es de carácter interpretativo y comprensivo para captar exhaustivamente lo que dicen las fuentes consultadas y orientar la lógica de construcción del conocimiento en esa dirección. En este efecto, para complementar el estudio realizado, se emplearon los siguientes métodos: análisis, síntesis e inducción-deducción para elaborar el marco teórico de reflexión; así como la revisión documental y la observación para caracterizar los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo de la competencia investigativa a través de la asignatura Enfermería Básica, en la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNEMI.

Resultados y discusión

De acuerdo con el proceso metodológico desarrollado para alcanzar el objetivo del presente trabajo, se determinaron los núcleos de análisis e interpretación que posibilitaron establecer un marco teórico de reflexión. Lo cual se constituye en un acercamiento explicativo y una aproximación teórica que, en el transcurrir de la propia experiencia y la de otros interesados en la temática, podrá configurarse con mayor precisión y profundidad investigativa. En consecuencia, se pudo constatar que los diseños formativos basados en competencias “...valorizan fuertemente la contextualización de las acciones de aprendizaje. Considera al contexto como un elemento crucial pues en él es donde se ponen en juego conocimientos, habilidades y actitudes (...)” (Romero et al., 2020, p. 22).

Mientras que, por otra parte, de acuerdo con Machado et al. (2020) “el término competencia se ha convertido en una referencia común en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las más diversas materias y disciplinas en la Educación Superior universal”(p.3). Este enfoque trasciende al contexto del proceso de formación profesional de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNEMI. Considerándose que, el desarrollo de las competencias en los estudiantes de Enfermería, “debe trascender de lo meramente teórico hacia una formación integral del educando, lo que significa un cambio en el abordaje metodológico de los contenidos por parte de los profesores y una participación activa y consciente en los estudiantes” (García et al., 2022, p. 6).

Estas ideas, permiten comprender y explicar que las competencias trascienden las áreas de formación profesional y se internalizan hasta alcanzar la plenitud del desarrollo del estudiante. Lo cual les confiere sentido y significado a sus cualidades profesionales atendiendo a que:

Estas competencias proyectan una estructura formativa que posibilita en el sujeto un desarrollo progresivo desde la complejidad humana, al manifestar no solo conocimientos, sino también la praxis, a partir de los aspectos personales afectivos e instrumentales que en su integración matizan los niveles de desarrollo funcional que alcanza un sujeto en su actuación profesional, desde la relación entre el ser, el pensar y el accionar en un contexto determinado, ante una situación concreta. (Pérez, 2023, p. 6)

Se corrobora, además, desde la información sistematizada que existe una diversidad de definiciones sobre el término competencia, “(...) dadas por la connotación atribuida según los puntos de vista e intereses de los diferentes autores y estudiosos del tema; de ahí, la complejidad sobre el intento de cualquier aproximación teórico conceptual acerca de las competencias” (Pérez, 2023, p. 7). En este sentido, más allá de su abordaje desde diferentes perspectivas de investigación alrededor del mundo, se puede significar desde una interpretación hermenéutica, “que estas son expresión de un saber, un saber hacer y un saber ser, desde el sentido y significado de las capacidades, los conocimientos, las habilidades y los valores, con carácter contextual” (Baque, 2024, p. 5).

Por lo que, en una aproximación teórica, teniendo en cuenta las interpretaciones realizadas sobre los criterios significados por: Ceballos y Tobón, (2019), Alonso, Larrea y Moya (2020) y Pérez (2023) como fuentes documentales consultadas y analizadas, se puede referenciar que las competencias, pueden ser interpretadas como cualidades de un sujeto para integrar saberes de distinta naturaleza: conocimientos (saber), habilidades intelectuales o profesionales (saber hacer), valores, intereses y actitudes (ser, estar, convivir) para realizar trabajos de necesidad individual y social, atendiendo a las características de un contexto determinado. Los cuales se movilizan y demuestran mediante un desempeño sobre la base de los recursos personológicos, que en su integración matizan los niveles de desarrollo funcional que alcanza un sujeto en su actuación (profesional, laboral y social).

Estos criterios permiten determinar un consenso referido a las competencias sobre la base de dos argumentos de esencia: uno que estas integran conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que demuestran actuaciones mediante un desempeño en un contexto determinado; y otro, que estas no existen independientes a una actividad, si no que se relacionan a situaciones concretas. Se reflexiona, además, que el estudiante y el desarrollo de sus acciones en un contexto formativo son el centro del proceso mediante la versatilidad de su desempeño. De esta forma, en el enfoque de competencias la organización de las acciones formativas permite observar desempeños, que se determinan por las manifestaciones del desarrollo de conocimientos, habilidades y valores.

Desarrollo de la competencia investigativa en estudiantes de Enfermería a través del aprendizaje de la asignatura Enfermería Básica/Development of investigative competence in nursing students through learning the subject Basic Nursing/Desenvolvimento da competência de pesquisa em estudantes de Enfermagem por meio do aprendizado da disciplina Enfermagem Básica

En correspondencia con todo lo anterior, se interpreta al desempeño como un término relacionado con los resultados o productos, el cual se configura mediante evidencias, a partir de criterios evaluación e interpretación; donde se describe como un resultado de lo que el estudiante demuestra que sabe y sabe hacer o producir al finalizar una etapa formativa, manifestando un saber ser (Baque, 2024). Donde no se evalúa al estudiante, sino el resultado o el producto final que él ha demostrado. “La evaluación basada en desempeños articula la planificación, ejecución y evaluación, a fin de lograr la coherencia entre lo planificado, lo evaluado y lo aprendido” (Huerta, 2018, p. 159).

Todos estos argumentos, desde el proceder heurístico desarrollado permiten interpretar, que la formación de competencias en los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la UNEMI es un proceso fundamental para su desarrollo profesional integral, teniendo en cuenta que dicha universidad, tiene la misión de formar “profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos (...)” (UNEMI, 2024). En correspondencia con lo anterior, en las competencias que se desarrollan mediante la asignatura Enfermería Básica, se configuran los conocimientos, las habilidades, y los valores que le permiten al estudiante un desempeño efectivo en los ámbitos de la docencia, la vinculación y la investigación. Estas competencias, deben traducirse en conocimientos aplicables. Lo reflexionado hasta aquí, como comprensión hermenéutica de lo indagado y analizado, permite asumir un enfoque de competencias en la formación profesional del estudiante de Licenciatura en Enfermería; al interpretarse que

(...) un sujeto es competente cuando además de saber hacer con calidad y eficiencia, integra actitudes, valores morales, ambientales, profesionales, éticos asociados a la justicia social, la equidad, la colaboración, el respeto y ayuda mutua, es decir, sabe estar y convivir (...) (Alonso et. al., 2020, p. 550).

Esta definición nos lleva a corroborar que las competencias deben consolidarse organizadas en el marco de un proceso de gestión formativa, donde las acciones profesionales del estudiante se articulen desde lo académico y lo investigativo.

Estas referencias, desde las relaciones que subyacen entre las categorías emergentes de la investigación, permiten comprender y luego interpretar, mediante constructos teóricos de aproximación, el sentido y significado que teóricos e investigadores otorgan a las competencias para la integración de los saberes curriculares, así como para el desarrollo de procesos sustantivos de formación profesional en la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNEMI, dígase por ejemplo la investigación. De modo que se hace necesario tener en cuenta las concepciones que emergen sobre la práctica investigativa en las universidades que acercan los procesos y operaciones, a las actitudes y conductas en la generación del conocimiento desde la educación científica.

De esta forma, la perspectiva investigativa se constituye en un punto de partida para la renovación de la educación científica en cuanto a los conocimientos, lo metodológico, las aptitudes y lo actitudinal, dentro del proceso de formación profesional del estudiante competente de la carrera de Enfermería. En este orden, la Licenciatura en cuestión en la UNEMI contempla dentro de su perfil profesional, el aplicar el método científico de la Enfermería; por lo cual, cada contexto formativo tiene potencialidades concretas para favorecer la asimilación de los saberes asociados a la investigación. Esta perspectiva permite profundizar en la competencia investigativa como categoría central de lo indagado, donde se han identificado variedad de posturas al respecto.

Reflexionar en torno a la competencia investigativa, como parte del objetivo del presente trabajo, permite configurar una aproximación teórica acerca de su significación y desarrollo mediante la asignatura Enfermería Básica y como un enfoque transversal del proceso de formación profesional. En correspondencia, conceptualizar la competencia investigativa permite argumentar el proceso de su desarrollo a partir de las concepciones asumidas sobre las competencias y del análisis y la reflexión sobre los presupuestos teóricos que la sustentan. Se evidencia que existe un determinado consenso entre autores al asociar el concepto de competencia investigativa con el desarrollo de habilidades genéricas, metacognitivas y específicas del acto de investigar.

Sin embargo, la competencia investigativa también se relaciona con el conjunto de los conocimientos, las aptitudes profesionales y los conocimientos técnicos especializados que se aplican y dominan en un contexto específico (Cuellas et al., 2018). Además, es entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se configuran por la aplicación de conocimientos y que enfatizan en dimensiones propias de la actividad científica-investigativa, como lo son la epistemología, la metodología y las técnicas-instrumentales. Desde estas perspectivas conceptuales, desarrollar las competencias investigativas implica que estas sean transversales en el proceso de formación profesional, afianzando habilidades para observar, preguntar, registrar notas de campo, experimentar, interpretar y escribir sobre la práctica profesional.

En el proceso de formación profesional de la carrera de Licenciatura en Enfermería, la competencia investigativa va mucho más allá de un saber hacer en contexto como mencionan muchos autores, ya que implican un compromiso y una disposición a ese saber hacer, con calidad, comprensión y razonamiento. Además, comprende al conjunto de prácticas que generan conocimiento y permiten el desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas para y en la investigación desde la articulación con la docencia y la vinculación social, con el fin de generar conocimientos nuevos y pertinentes que susciten en el estudiante investigador un proceso de formación continua. Por lo que se consideran un elemento clave para su desempeño profesional.

Desarrollo de la competencia investigativa en estudiantes de Enfermería a través del aprendizaje de la asignatura Enfermería Básica/Development of investigative competence in nursing students through learning the subject Basic Nursing/Desenvolvimento da competência de pesquisa em estudantes de Enfermagem por meio do aprendizado da disciplina Enfermagem Básica

Estas reflexiones, en el contexto de configurar una aproximación teórica acerca de la competencia investigativa en la carrera de Enfermería de la UNEMI, permiten interpretar que, en esta, desde la dinámica que orienta su configuración, sentido y significado, subyace una diversidad de actuaciones profesionales del estudiante. Dichas actuaciones son propias del desempeño científico-investigativo y el cumplimiento de las funciones del campo ocupacional; las cuales, se constituyen en unidades de competencias, aunque, en determinados contextos se proyectan como competencias con un orden más específico. Por todo lo anterior, la competencia investigativa es vista como una herramienta indispensable para la formación profesional básica y especializada en enfermería.

En tanto, dicha competencia, en el proceso de formación profesional de la Licenciatura en Enfermería, se expresa en dos direcciones, al posibilitar un crecimiento profesional a la vez que proporciona, en cuanto a la búsqueda del conocimiento, una transformación de la realidad, además de una nueva concepción de la profesión. En este orden, su contextualización se complementa con la concepción general y específica de la ciencia, la especialidad de enfermería y el desarrollo profesional del estudiante investigador, donde, en estos efectos, se establece con:

- Un carácter integrador: interrelaciona de forma dialéctica conocimientos, habilidades y actitudes. El estudiante aprende a ser competente, como resultado de procesos complejos de formación profesional que se manifiestan en la acción-actuación-creación.
- Un carácter ejecutivo-contextual: evalúa cuándo, cómo y dónde se aplican los conocimientos y habilidades, y qué actitud asume el estudiante ante cada tarea ocupacional.
- Carácter autónomo-dinámico: concreta el desarrollo que se obtiene a partir de la premisa profesional que determina. La cuestión no radica en «ser o no ser», sino en demostrar competencia a partir de los saberes aprehendidos y puestos en práctica de forma individual.

Estos referentes permiten discernir que el desarrollo de la competencia investigativa a través de la asignatura Enfermería Básica es un proceso complejo en el que se integran factores curriculares e institucionales que se relacionan con la concepción de la ciencia y los enfoques que la rigen, factores profesionales y subjetivos que implican la motivación y la conexión con los proyectos de vida de cada estudiante. Es importante significar que este desarrollo requiere de sistematicidad, crítica y reflexión constante sobre los hallazgos y las interrogantes que implica el ejercicio de la investigación científica en la Licenciatura en Enfermería. (Espinoza et al., 2019). A lo anterior se deben integrar los procesos de autoformación desde los ámbitos científico-técnico y laboral-social.

Todas estas observaciones reflexivas nos permiten considerar que la competencia investigativa es una contribución a la formación integral de los profesionales de la Licenciatura en Enfermería. Por lo que se requiere de un enfoque crítico y complejo para sustentar este tipo de formación, entendiendo a la integralidad y la transversalidad en que se manifiesta. En correspondencia con esto, se reconoce que la competencia investigativa se manifiesta de forma transversal en los procesos de formación profesional de la enfermería, ya que los saberes asociados a la investigación científica se integran y articulan con los saberes de carácter general, básicos y especializados que se establecen en el orden curricular, así como con los procesos sustantivos como la docencia y la vinculación social.

Por todo lo antes explicado, se expresa el carácter genérico de la competencia investigativa en el proceso de formación profesional de la Licenciatura en Enfermería de la UNEMI, atendiendo que en su sentido y significado: se configuran el saber, el saber hacer, saber ser y el poder ser, además de una orientación cognitiva y socioafectiva, y valores socioculturales. Estas competencias son demostradas por el estudiante mediante comportamientos relacionados con desempeños comunes a diversos contenidos de su perfil profesional en diferentes contextos formativos; estando relacionadas de forma directa, con las actitudes y el proceder ético que despliega en el ámbito social, profesional y personal.

Es en este sentido que la competencia investigativa, en su carácter genérico, dado por su naturaleza, se desarrolla transversalmente con un carácter interdisciplinar y transdisciplinar en la asignatura Enfermería Básica, lo cual le confiere una singularidad que prospectivamente permite interpretarla no como un tipo de competencia, sino más bien como un nivel de competencia diferente, que permite una visión introspectiva sobre los propios procesos y resultados de la competencia investigativa, a fin de valorar la disponibilidad, posibilidad y movilización de recursos personalógicos para actuar y dar respuestas contextualizadas. Por lo tanto, en el desarrollo de la competencia investigativa los estudiantes deben evidenciar lo siguiente:

- Saber: poseer los conocimientos necesarios que permitan realizar la investigación.
- Saber hacer: ser capaz de aplicar sus conocimientos en investigación, tener habilidad y destreza para dar solución a los problemas y dudas derivadas de la práctica de enfermería.
- Saber estar: buscar que la investigación se ajuste a las normas éticas, intereses de las instituciones de salud y mantener una actitud científica.

Desarrollo de la competencia investigativa en estudiantes de Enfermería a través del aprendizaje de la asignatura Enfermería Básica/Development of investigative competence in nursing students through learning the subject Basic Nursing/Desenvolvimento da competência de pesquisa em estudantes de Enfermagem por meio do aprendizado da disciplina Enfermagem Básica

- **Querer hacer:** querer realizar investigaciones, siendo el principal impulsor de los proyectos de investigación y de la motivación personal para llevarla a cabo.
- **Poder hacer:** enfocarse en aquellos motivos e intereses que impulsen a realizar investigaciones, para lo cual debe contar en su institución con los recursos y medios necesarios (económicos, tecnológicos, tiempo, entre otros).

Estas pautas resumen y permiten concluir las reflexiones de análisis sobre la configuración de una aproximación teórica relacionada con el desarrollo de la competencia investigativa en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Estatal de Milagros, Guayas, Ecuador a través de la asignatura Enfermería Básica. En tal sentido, desde un enfoque analítico e interpretativo, se referencian argumentos que pueden asistir con posterioridad a la implementación de acciones pedagógicas para desarrollar la competencia investigativa, como una competencia transversal en el proceso de formación profesional del estudiante de la Licenciatura en Enfermería. Además, ampliar la percepción del estudiantado sobre la investigación como proceso sustantivo a partir del desarrollo de sus actitudes, intenciones y motivaciones profesionales.

Conclusiones

Las interpretaciones realizadas sobre el proceso de formación profesional de la carrera de Enfermería en la UNEMI permiten analizar el desarrollo de la competencia investigativa en los estudiantes a través de la asignatura de Enfermería Básica. Asimismo, posibilitan explicar que este proceso se fundamenta en el enfoque de formación basado en competencias, además de comprenderla como una competencia transversal que se debe demostrar en los procesos formativos. Este desarrollo se da en una dinámica en la que el estudiante aplica el método científico de la Enfermería durante la solución de problemas que limitan el cumplimiento de sus funciones en su campo ocupacional.

Los argumentos de reflexión expuestos ayudan a configurar una aproximación teórica que permite comprender la necesidad de abordar con mayor rigor científico el tratamiento al desarrollo de la competencia investigativa en el estudiante de la carrera de Enfermería, así como su concepción como una competencia transversal que relaciona la articulación de los procesos sustantivos: docencia-vinculación-investigación. A partir de esto, el estudiante, en su formación profesional, debe evidenciar: saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y poder hacer, en la resolución de problemas profesionales propios de su ámbito ocupacional.

Referencias

- Alonso, L. A., Larrea, J. J. y Moya, C. A. (2020). Metodología para la formación de competencias profesionales en estudiantes universitarios mediante proyectos formativos. *Transformación*, 16(3), 418-434. <http://revistas.reduc.edu.cu/index.php/transformacion/article/view/e3366>
- Baque, M. A., Molina, J. A., Baque, L. A. y Heras, R. M. (2024). Formación de la competencia aprender a aprender en estudiantes de Educación General Básica. *Tesla Revista Científica*, 4(1), e304. <https://doi.org/10.55204/trc.v4i1.e304>
- Ceballos, J. M., y Tobón, S. (2019). Validez de una rúbrica para medir competencias investigativas en pedagogía desde la socioformación. *Atenas*, 3 (47), 1-17. <http://atenas.mes.edu.cu>
- Consejo Internacional de Enfermeras (2024). *Commission for Nurse Reimbursement: Home* [PDF]. <https://commissionfornursereimbursement.com/>
- Cuellas, L., Muñoz-Montenegro, E. y Pedraza-Hurtado, A. (2018). Estilos de enseñanza y desarrollo de competencias investigativas en educación superior. *Revista Inclusión y Desarrollo*, 5(2), 81-95. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/IYD/article/view/1797>
- García, J. G., y García, M. (2022). La evaluación por competencias en el proceso de formación. *Revista Cubana Educación Superior*, 41(2), 1-19. <http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v41n2/0257-4314-rces-41-02-22.pdf>
- Espinoza, E., Ley, N. y Guamán, V. (2019). Papel del tutor en la formación docente. *Revista de ciencias sociales*, 25(3), 230-241. <https://www.redalyc.org/journal/280/28060161020/28060161020.pdf>
- Gómez, L. (2010). Un espacio para la investigación documental. *Revista Vanguardia Psicológica*, 1 (2), 226 – 233. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815129>
- Huerta, M. (2018). Evaluación basada en evidencias, un nuevo enfoque de evaluación por competencias. *Revista De Investigaciones De La Universidad Le Cordon Bleu*, 5(1), 159-171. <https://doi.org/10.36955/RIULCB.2018v5n1.0011>
- Machado, E. F., y Montes de Oca, N. (2020). Competencias, currículo y aprendizaje en la universidad. Motivos para un debate: Antecedentes y discusiones conceptuales. *Revista Transformación*, 16(1), 1-12. <https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/transformacion/article/view/2817/2969>
- Organización Mundial de la Salud (2020). *Servicios Sanitarios de Calidad*. [PDF]. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/quality-health-services>.
- Pérez, E. (2023). *De la competencia investigativa a las metacompetencias. Experiencias de la Escuela Internacional de Verano en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 2023. vol. I* [Archivo PDF]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933648>

Desarrollo de la competencia investigativa en estudiantes de Enfermería a través del aprendizaje de la asignatura Enfermería Básica/Development of investigative competence in nursing students through learning the subject Basic Nursing/Desenvolvimento da competência de pesquisa em estudantes de Enfermagem por meio do aprendizado da disciplina Enfermagem Básica

Romero, R., Montt, B., Maregatti, C., Gracia, M., y Segura, D. (2020). Investigación-acción, aula invertida y formación basada en competencias. Elementos clave para una efectiva formación b-learning en liderazgo directivo. *Revista Innovaciones Educativas*, 22(32), 21-35.
<https://doi.org/10.22458/ie.v22i32.2896>

Universidad Estatal de Milagro – UNEMI (23 de marzo de 2024). *Licenciatura en Enfermería*.
<https://www.universidades.com.ec/universidad-tecnica-de-babahoyo/licenciatura-en-nutricion-y-dietetica>.